

AVTOMOBILSOZLIK VA TRAKTORSOZLIK YO'NALISHIDA CAD/CAM/CAE DASTURLARINING QIYOSIY TAHLILI

ass. Boboniyozov E.A., talaba To'laganov D.F., talaba Sidanov J.T.,

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15447899

Anotatsiya. Ushbu maqolada avtomobilsozlik va traktorsozlik yo'nalishida faoliyat yurituvchi muhandis-konstruktorlar, texnologlar hamda shu soha bo'yicha tahsil olayotgan talabalar uchun CAD/CAM/CAE dasturlarining qiyosiy tahlili bayon etiladi. Tahlilga CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D va T-FLEX kabi yetakchi tizimlar jalb etilgan. Har bir dasturga alohida tavsif berilib, uning muhandislik loyihalashdagi o'rni, texnologik jarayonlarga mosligi va o'rganish darajasi ko'rib chiqilgan. Maqola real ishlab chiqarish ehtiyojlari va talabalarning o'quv amaliyotlariga asoslangan holda yozilgan bo'lib, dastur tanlashda to'g'ri qaror qabul qilish uchun metodik tavsiyalarni ham taqdim etadi.

Kalit so'zlar: CAD, CAM, CAE, avtomobilsozlik, traktorsozlik, muhandis-konstruktor, texnolog, CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D, T-FLEX, parametrik modellashtirish, sanoat dizayni, ta'lim, simulyatsiya, chizma.

Аннотация. В данной статье представлен сравнительный анализ программ CAD/CAM/CAE для инженеров-конструкторов и технологов, работающих в сферах автомобилестроения и тракторостроения, а также для студентов, обучающихся по данным направлениям. В анализ включены такие ведущие системы, как CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D и T-FLEX. Для каждой программы рассматриваются её значение в инженерном проектировании, совместимость с производственными процессами и уровень удобства освоения. Статья основана на реальных потребностях производства и учебной практики студентов, предоставляя методические рекомендации для правильного выбора программного обеспечения.

Ключевые слова: CAD, CAM, CAE, автомобилестроение, тракторостроение, инженер-конструктор, технолог, CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D, T-FLEX, параметрическое моделирование, промышленный дизайн, образование, симуляция, чертёж.

Abstract. This article presents a comparative analysis of CAD/CAM/CAE software for design engineers and technologists working in the automotive and tractor manufacturing industries, as well as for students studying in these fields. The analysis includes leading systems such as CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D, and T-FLEX. Each software is evaluated based on its role in engineering design, compatibility with technological processes, and ease of learning. The article is based on real industrial needs and students' educational practice, providing methodological recommendations for making an informed software selection.

Keywords: CAD, CAM, CAE, automotive engineering, tractor manufacturing, design engineer, technologist, CATIA, Siemens NX, SolidWorks, AutoCAD, ANSYS, KOMPAS-3D, T-FLEX, parametric modeling, industrial design, education, simulation, drawing.

Kirish Zamonaviy avtomobil va traktor sanoatida mahsulotni loyihalash, tahlil qilish va ishlab chiqarishga tayyorlash uchun kompyuter yordamida loyihalash (CAD), tahlil qilish (CAE) va ishlab chiqarish (CAM) dasturlarining roli nihoyatda katta. Muhandis-konstruktorlar, texnologlar va shu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun to'g'ri dastur tanlash jarayoni ularning kasbiy rivojlanishi va samarali ish faoliyati uchun muhim omildir. Avtomobilsozlik va traktorsozlik sohalari juda yuqori aniqlik, ko'p komponentli tizimlar, texnologik murakkablik va raqobatbardosh innovatsiyalarni talab qiladi. Bu ehtiyojlar asosida tanlanadigan CAD/CAM/CAE dasturlari mahsulotning butun hayotiy siklini — dizayn, simulyatsiya, montaj, ishlab chiqarish va servis — qamrab olishi zarur. Ushbu maqolada eng mashhur dasturlar - CATIA [1], Siemens NX [2], SolidWorks [4], AutoCAD [3], ANSYS [5], KOMPAS-

3D [7] va T-FLEX CAD [6] - avtomobilsozlik va traktorsozlik nuqtai nazaridan qiyosiy tahlil qilinadi.

1. Dasturlar haqida umumiy ma'lumot

1.1. CATIA (Computer Aided Three-dimensional Interactive Application) — Dassault Systèmes tomonidan ishlab chiqilgan yuqori darajadagi CAD/CAM/CAE platforma bo'lib, ayniqsa aerokosmik, avtomobil va sanoat dizayn sohalarida keng qo'llaniladi. CATIA A-Class sirt modellashtirish, murakkab montajlar bilan ishlash, aerodinamika va kuzov dizaynida yetakchi o'rinda turadi [1].

1.2. Siemens NX — bu Siemens Digital Industries Software tomonidan ishlab chiqilgan to'liq integratsiyalangan PLM (Product Lifecycle Management) platformasidir. U CAD, CAM va CAE komponentlarini yagona interfeysda birlashtirib, loyihalashdan tortib to ishlab chiqarishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi [2].

1.3. SolidWorks — Dassault Systèmes kompaniyasiga qarashli, intuitiv interfeysga ega va o'rta darajadagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan 3D modellashtirish dasturi. SolidWorks ko'plab mexanik tizimlar, detallar, yig'malarni yaratishda va texnik hujjat tayyorlashda keng qo'llaniladi [4].

1.4. AutoCAD — bu Autodesk kompaniyasining eng mashhur mahsulotlaridan biri bo'lib, 2D chizma va umumiy dizayn vazifalari uchun mo'ljallangan. 3D imkoniyatlari cheklangan bo'lsa-da, ishlab chiqarish korxonalarida hujjatlashtirish, rejalashtirish va loyiha asoslarini yaratishda muhim rol o'ynaydi [3, 8].

1.5. ANSYS — bu CAE sohasida yetakchi dastur bo'lib, mexanik yuklamalar, termal, oqim, elektromagnit va boshqa fizikaviy simulyatsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi. Dizaynerlar tomonidan yaratilgan modellar ustida tahlil olib borish uchun foydalaniladi [5].

1.6. KOMPAS-3D — Rossiyaning ASCON kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan parametrik 3D modellashtirish va 2D chizma tayyorlash dasturi. U GOST va ESKD standartlariga to'liq mos keladi, shu sababli MDH hududida keng qo'llaniladi [7, 9].

1.7. T-FLEX CAD— bu parametrik modellashtirishga ixtisoslashgan yana bir rus dasturi bo‘lib, yuqori darajadagi avtomatlashtirish imkoniyatlariga ega. Chizma va model o‘rtasida kuchli bog‘lanish mavjud bo‘lib, o‘zgaruvchilar yordamida tizimni boshqarish imkonini beradi [6].

2. Muhandis-konstruktorlar uchun moslik

Dastur	Moslik darajasi	Izoh
CATIA	Juda yuqori	A-Class sirt modellashtirish, aerodinamika, yirik assambleyalar uchun mos.
Siemens NX	Juda yuqori	To‘liq PLM sikli, 5-o‘qli CAM, murakkab tizimlar uchun.
SolidWorks	Yuqori	Kichik va o‘rta detallar, mexanizm dizayni uchun qulay.
AutoCAD	O‘rtacha	Asosan 2D chizmalar uchun. 3D imkoniyatlari cheklangan.
ANSYS	Qo‘shimcha rol	Strukturaviy va termal tahlil, dizayn emas, lekin dizayn asosida tahlil qilinadi.
KOMPAS-3D	O‘rtacha	GOST asosida ishlaydigan korxonalar uchun mos.
T-FLEX CAD	Yuqori	Parametrik modellashtirish imkoniyatlari kuchli, avtomatlashtirish yaxshi.

3. Texnologlar uchun moslik

Dastur	CAM imkoniyati	Izoh
---------------	-----------------------	-------------

Siemens NX	Juda kuchli	Kompleks ishlov yo‘llari, 5-o‘qli frezalash, ishlab chiqarishga to‘g‘ridan-to‘g‘ri integratsiya.
SolidWorks + CAMWorks	Kuchli	Keng tarqalgan modullar, stanoklar bilan mos post-protessorlar.
T-FLEX CAD	O‘rta	CAM moduli mavjud, soddaroq, lekin foydali.
AutoCAD	Kam	CAM imkoniyati deyarli yo‘q, faqat chizma va sxema yaratish.

4. Talabalar uchun qulaylik

Dastur	O‘rganish darajasi	Izoh
SolidWorks	Oson	Interfeysi intuitiv, talabalar uchun ko‘plab o‘quv kurslari mavjud.
KOMPAS-3D	Juda oson	GOST bilan ishlashni o‘rgatadi, mahalliy universitetlar uchun juda mos.
T-FLEX CAD	O‘rta	Parametrik model asosida fikrlashni rivojlantiradi.
CATIA, NX	Murakkab	Professional darajadagi bilim talab qiladi, asosan magistratura va ilmiy tadqiqotlar uchun.

5. Xulosa Avtomobil va traktorsozlik sohasida konstruktor va texnologlar uchun dastur tanlash ularning ehtiyojlari, malakasi va ishlayotgan korxonaga hajmiga bog‘liq.

Katta va yirik OEM ishlab chiqaruvchilar: CATIA, NX, ANSYS – chuqur simulyatsiya, A-Class dizayn va PLM boshqaruvi imkoniyatlari bilan. O‘rta

korxonalar: SolidWorks, T-FLEX, ANSYS – narx va funkcionallik muvozanatlangan. Kichik korxonalar va ustaxonalar: KOMPAS-3D, AutoCAD – oddiy chizma va soddalashtirilgan dizayn uchun. Talabalar uchun: SolidWorks, KOMPAS-3D – o‘rganish oson, resurs talab qilmaydi. To‘g‘ri CAD/CAM/CAE dasturini tanlash — bu nafaqat samarali loyiha yaratish, balki kasbiy rivojlanish va ishlab chiqarish sifati uchun ham poydevor hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar:

1. Dassault Systèmes – CATIA rasmiy sahifasi: <https://www.3ds.com/products-services/catia/>
2. Siemens Digital Industries – NX rasmiy ma’lumotlari: <https://www.plm.automation.siemens.com/>
3. Autodesk – AutoCAD rasmiy hujjatlari: <https://www.autodesk.com/>
4. SolidWorks by Dassault Systèmes: <https://www.solidworks.com/>
5. ANSYS rasmiy sahifasi: <https://www.ansys.com/>
6. Top Systems – T-FLEX CAD: <https://www.tflex.com/>
7. ASCON – KOMPAS-3D: <https://ascon.net/>
8. J.O. Xakimov Kompyuterli loyihalash “Adabiyot uchquni”, 2018, 255 bet.
9. Primkulov B.Sh, Boboniyozov E.A. “Kompyuterli loyihalash” fanidan amaliy mashg‘ulotlarni bajarish uchun uslubiy ko‘rsatmalar. -Toshkent: ToshDTU, 2022. -32 b.